

Krótkie doniesienie – Short communication

Nowe dane na temat występowania gatunku *Orsillus depressus* (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) na Nizinie Mazowieckiej (Polska)

KRYSTIAN ADAM OŁDAK

Ziemowita 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

e-mail: krystian.adam.oldak@gmail.com

Abstract. [New data on the occurrence of *Orsillus depressus* (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) in the Mazovian Lowland (Poland)]. This note presents the earliest known record of *Orsillus depressus* in the Mazovian Lowland. The specimen of the species was found in Mińsk Mazowiecki in 2016.

Key words: Lygaeoidea, *Orsillus depressus*, distribution, first record, faunistics, Poland.

Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852) jest pluskwiakiem z rodziny zwińcowatych (Lygaeidae), o długości ciała w granicach 6,7–8,2 mm (Péricart 1998). Należy on do gatunków śródziemnomorskich, ale występuje także w zachodniej części Europy Środkowej; obserwuje się jego dyspersję w niektórych częściach Europy (m.in. Péricart 1998, Rabitsch 2010). W Polsce gatunek wykazano dotąd z prawie 30-stu stanowisk (Gierlasiński i Taszakowski 2013–2021).

Dnia 3 maja 2016 roku zaobserwowano jeden okaz gatunku *Orsillus depressus* na parapecie wewnętrznym okna (ryc. 1) w domu jednorodzinnym w Mińsku Mazowieckim (kwadrat UTM: EC38, współrzędne: 52°11'37"N 21°32'56"E, powiat miński, województwo mazowieckie), gdzie prawdopodobnie dostał się przez otwarte okno. W odległości kilku metrów od miejsca obserwacji rosną przedstawiciele gatunków *Thuja occidentalis* i *Chamaecyparis lawsoniana*, należące do roślin żywicielskich omawianego gatunku pluskwiaka (Péricart 1998, Korcz 2010).

Na obszarze Niziny Mazowieckiej gatunek *Orsillus depressus* stwierdzano dotąd dwukrotnie w Warszawie – w roku 2018 (Lis i Stolarczyk 2018) oraz 2019 (Gierlasiński i in. 2020). Niniejszy rekord jest zatem dowodem na to, że omawiany gatunek pojawił się na Nizinie Mazowieckiej wcześniej, niż wynika to z dotychczasowych doniesień zawartych w literaturze naukowej.

Podziękowania

Składam wyrazy podziękowania Pani prof. dr hab. Barbarze Lis (Instytut Biologii, Uniwersytet Opolski) za potwierdzenie właściwego oznaczenia gatunku oraz cenne uwagi względem pierwotnej wersji pracy.

Ryc. 1. *Orsillus depressus* na parapecie okna (fot. K. Ołdak) [Fig. 1. *Orsillus depressus* on a windowsill (photo by K. Ołdak)].

Piśmiennictwo – References

- Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syratt M., Regner J., Itczak A., Żóralski R., Rutkowski T., Radzimkiewicz D., Kucza W., Ogłaza B. 2020. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – II. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 53–108.
- Gierlasiński G., Taszakowski A. 2013–2021. *Orsillus depressus*. [w:] Gierlasiński G. (red.). Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <https://www.heteroptera.us.edu.pl/>. Dostęp: 06.01.2021.
- Korcz A. 2010. Nowe stanowiska rzadziej spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych

- (Hemiptera: Heteroptera). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **2**: 19–34.
- Lis B., Stolarczyk T. 2018. *Orsillus depressus* (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – pierwsze stwierdzenie na Nizinie Mazowieckiej. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 81–82.
- Péricart J. 1998. Hemiptères Lygaeidae euroméditerranéens. Vol. 1. *Faune de France* **84A**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 468 ss.
- Rabitsch W. 2010. *True bugs (Hemiptera, Heteroptera). Chapter 9.1.*, 407–433. [w:] Roques A., Kenis M., Lees D., Lopez-Vaamonde C., Rabitsch W., Rasplus J.-Y., Roy D. (eds). Alien terrestrial arthropods of Europe. *BioRisk* **4(1)**: 1–1028.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Otrzymano (received): 8 January 2021
Zaakceptowano (accepted): 9 March 2021